

WO WISSEN WIRKT.

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Digitales Wissen für ältere Menschen erfolgreich vermitteln.

Hinweise und Empfehlungen für Kursanbieterende.

Digitale Fähigkeiten sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Auch Kurse, die diese Fähigkeiten unterstützen und fördern, gibt es zahlreich. Dieses Factsheet gibt Empfehlungen für Schweizer Kursanbieterende im Bereich der Vermittlung digitalen Wissen an Personen im Alter 50+.

Worum geht es?

Dieses Factsheet gibt Empfehlungen an Kursanbieterende im Bereich der Vermittlung digitaler Kompetenzen an Personen im Alter 50+. Die vorliegenden Empfehlungen basieren auf Ergebnissen des Forschungsprojektes «Digitale Fähigkeiten und Trainingsbedürfnisse von Personen 50 plus» (kurz: «Digitale Kompetenzen 50+») des Instituts für Altersforschung der OST – Ostschweizer Fachhochschule.

Das Forschungsprojekt wurde durch ein Advisory Board, bestehend aus Mitgliedern der Pro Senectute St. Gallen, innovage, Swisscom, klubschule MIGROS und AvantAge, begleitet und beraten. Gefördert wurde das Projekt während seiner Laufzeit von 2020 bis 2024 im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Digitale Transformation» (NFP 77) des Schweizerischen Nationalfonds. Ein Ziel des Forschungsprojektes war es, Kursanbieterende darin zu unterstützen, ihre Angebote für ältere Personen (hier: Personen 50+) in der Schweiz so zu gestalten, dass diese so gut wie möglich den Bedürfnissen und Präferenzen der Zielgruppe entsprechen. Folgende Aspekte des Forschungsprojektes sind für die nachfolgenden Empfehlungen besonders zentral:

- Betrachtet wurden reale Online-Kursangebote von offiziellen Weiterbildungseinrichtungen aus der gesamten Schweiz
- Berücksichtigt wurden Kursangebote, die mindestens einem der folgenden thematischen Bereiche digitaler Kompetenzen zugeordnet werden konnten: i) Grundlagen und Zugang ii) Suchen, Bewerten, Verwalten und Aufbewahren, iii) Kommunizieren, Zusammenarbeiten und Teilhaben, iv) Erstellen und Gestalten, v) Schützen und sicher agieren, vi) Problemlösen und Handeln, vii) Analysieren und Reflektieren
- Kurserfahrungen von Teilnehmenden
- Kritik, Bedürfnisse und offene Wünsche für künftige Kurse seitens Kursteilnehmenden

Im öffentlichen Diskurs zu digitalen Kompetenzen findet häufig eine Gegenüberstellung von «Digital Natives» und «Digital Immigrants»

statt. Selten wird hier auf bestehende Heterogenität(en), also Unterschiede, innerhalb der Gruppe der über 50-jährigen Menschen eingegangen. Um Kursangebote im Bereich der digitalen Kompetenzen so zu gestalten, dass sie den Bedarfen und Präferenzen unterschiedlicher Gruppen von Menschen 50+ entsprechen, ist jedoch eine differenzierte Betrachtung notwendig.

Hinweise & Empfehlungen für die Kursgestaltung

Damit Kursangebote passgenau an und für die gewünschte Zielgruppe adressiert und gestaltet werden können, ist während der Projektlaufzeit ein Assessment-Tool zur Selbsteinstufung («Fit in der digitalen Welt: Digitalkompetenz 50 Plus») entwickelt worden.

Hier können sich Kursinteressierte selbst einstufen und somit passende Kurse für sich finden. Basierend auf den Ergebnissen des Forschungsprojektes gibt es folgende Hinweise und Empfehlungen für Kursanbieterende:

Es wird empfohlen, dass Anbieterende...

- **verstärkt Kurse offerieren, die sich an ältere Menschen mit geringen bis mittleren digitalen Kenntnissen richten.** Oft sind die Kurse entweder für absolute Anfänger:innen oder eher für Fortgeschrittene. Zum Beispiel sollten nicht nur aufeinander aufbauende Kurse angeboten werden, sondern auch in sich abgeschlossene Kurse.

IAF | Institut für
Altersforschung

Kontakt
Institut für Altersforschung
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Rosenbergstrasse 59, 9001 St. Gallen
+41 58 257 18 20
iaf@ost.ch

Assessment Tool

(Selbsteinstufungstest)

Mithilfe des Einstufungstest haben Sie die Möglichkeit, Ihre digitalen Fähigkeiten zu überprüfen und potenzielle Schwächen aufzudecken.

- **Kursbeschreibungen genauer auf die gewünschte Zielgruppe zuschneiden.** So fällt es den potenziell Teilnehmenden leichter, den Kurs als für sich passend zu identifizieren: beispielsweise spezifisch erwähnen, dass ein Kurs für Teilnehmende ab 50 Jahren ist, oder für 70- bis 85-Jährige, ein Kurs nur für Frauen, ein Kurs für ältere Menschen, die seit einiger Zeit ein Android Smartphone besitzen, ein Kurs zur Fotobearbeitung auf dem Smartphone etc.
- **Kursangebote über diverse analoge und digitale Medien und Kanäle bekannt machen.** Durch Flyer, Broschüren, Radiowerbung, o. Ä. wird das Angebot für die gewünschte Zielgruppe leichter auffindbar und zugänglicher.
- **unterschiedliche Bereiche digitaler Kompetenzen bei ihrer Kursgestaltung berücksichtigen.** Insbesondere für die Bereiche «Problemlösung» und «Erstellung von digitalen Inhalten» weisen ältere Menschen im Durchschnitt ein eher niedriges Level an digitalen Kompetenzen auf. Kurse sollen sich speziell einem Thema widmen: Sicherheit, Kommunikation oder einem der allgemeingültigen Kompetenzbereiche.
- **Kurse so gestalten, dass nicht nur die Vermittlung digitaler Kompetenzen im Fokus steht.** Auch Faktoren wie ein gesundes Selbstvertrauen der Teilnehmenden, generell Herausforderungen bewältigen zu können oder ein allgemeines Interesse für digitale Technologien gehen mit einem höheren Level an digitalen Kompetenzen einher. Die Schaffung einer offenen Lernkultur, Sensibilisierung für Altersstereotype in Bezug auf digitale Technologien oder die Verwendung positiver Altersbilder können dies unterstützen.

Basierend auf Erfahrungswerten von Kursteilnehmenden 50+ ergeben sich folgende Empfehlungen und Hinweise zur Kursgestaltung.

Es wird empfohlen, dass Anbietende...

- Lehrmaterialien, auf welche die Teilnehmenden auch nach dem Kurs zurückgreifen können, digital und analog zur Verfügung stellen.
- «kompetente Kursleitende einsetzen», die neben Fachkompetenz auch fundierte didaktische Kenntnisse und Erfahrungen besitzen.
- für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen spezifischer Zielgruppe (z. B. 65- bis 80-Jährige) und guter Durchmischung der Kursteilnehmenden sorgen. So besteht trotz einheitlicher Gruppenbasis ausreichend Raum für verschiedene Hintergründe und Perspektiven, die in den Kurs einfließen können.
- Möglichkeiten für Teilnehmende schaffen, sich vor Ort für den Kurs treffen zu können sowie auch nach dem Kurs, um die soziale Komponente von Kursen stärker zu fördern.

Über das Projekt «Digitale Kompetenzen 50+»

Das mehrjährige Forschungsprojekt «Digitale Fähigkeiten und Trainingsbedürfnisse von Personen 50+» konzentrierte sich auf Personen in der zweiten Lebenshälfte in der Schweiz. Damit standen Personen im Fokus, die digitale Kompetenzen häufig «on the job» erworben entwickelt haben und keine sogenannten «Digital Natives» sind (Prensky, 2001). Im ersten Schritt des Forschungsprojektes ist ein Überblick über das bestehende Kursangebot im Bereich der digitalen Kompetenzen in der Schweiz erfasst worden. In weiteren Schritten wurden Inhalte der identifizierten Kurse analysiert und Erfahrungswerte älterer Menschen erfasst, die in der Vergangenheit an mindestens einem Kurs teilgenommen haben. Neben qualitativen Interviews mit älteren Menschen wurden zudem schriftliche Befragungen

zu digitalen Kompetenzen und Kurserfahrungen sowie -bedürfnissen durchgeführt. Hauptziele des Forschungsprojektes waren es, die digitalen Kompetenzen und Weiterbildungsbedürfnisse, sowie Bedürfnisse und Präferenzen hinsichtlich der Gestaltung von Weiterbildungskursen von Menschen im Alter von 50 Jahren und mehr zu erfassen. Eine detaillierte Beschreibung des Forschungsprojektes findet sich in Hämmerle et al. (2022).

Das Forschungsprojekt «Digitale Kompetenzen 50+» des Instituts für Altersforschung (IAF) der OST – Ostschweizer Fachhochschule beschäftigt sich mit der Erfassung digitaler Fähigkeiten und Trainingsbedürfnissen von Menschen ab 50 Jahren in der Schweiz. Unter anderem möchte das Forschungsprojekt eine Brücke zwischen Kursanbietenden und den Nachfragenden von digitalen Trainingsangeboten 50+ bauen.

Digitale Teilhabe in der beruflichen Bildung

Nicht nur ältere Menschen sind mit den Herausforderungen der Digitalisierung konfrontiert. Menschen mit Behinderungen jeglichen Alters werden oft vergessen, wenn Entscheidungen in diesem Bereich getroffen werden. Im Projekt e-Inclusion werden die Chancen und Risiken der Digitalisierung für Menschen mit Behinderungen in der beruflichen Bildung untersucht. Das Projekt ist ebenfalls Teil des Forschungsprogramms Digitale Transformation NFP77. Weitere Informationen finden Sie auf inclusion-digital.ch.

Publikationen des Forschungsprojektes «Digitale Kompetenzen 50+»

- Kortmann, L. K., Speck, S., & Wallimann, M. (in Kürze): Unpacking digital competences in older adults in Switzerland: Patterns and predictors.
- Speck, S., Ruther, L., & Misoch, S. (2023). Digital participation among people aged 50+ in Switzerland: Insights to course offers and training experiences. In Proceedings of the 9th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 48-58). <https://doi.org/10.5220/0011851900003476>
- Hämmerle, V., Reiner, J., Ruf, E., Lehmann, S., & Misoch, S. (2022): Beyond the digital divide: digital skills and training needs of persons 50+. In Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 276-282). <https://doi.org/10.5220/0011068200003188>

Literatur

Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). (o. D.). EU Science Hub. Abgerufen am 10. Juni 2024, von https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en

Hämmerle, V., Reiner, J., Ruf, E., Lehmann, S., & Misoch, S. (2022): Beyond the digital divide: digital skills and training needs of persons 50+. In Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 276-282). <https://doi.org/10.5220/0011068200003188>

Kortmann, L. K., Speck, S., & Wallimann, M. (in Kürze): Unpacking digital competences in older adults in Switzerland: Patterns and predictors.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On The Horizon, 9(5), pp. 1-6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>

Speck, S., Ruther, L., & Misoch, S. (2023). Digital participation among people aged 50+ in Switzerland: Insights to course offers and training experiences. In Proceedings of the 9th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 48-58). <https://doi.org/10.5220/0011851900003476>

Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/115376>

